

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15475640>

UDK.625

JAHON MAMLAKATLARIDA YO‘L XO‘JALIGINI BOSHQARISH VA MOLIYALASHTIRISH TAJRIBASI

Odinayev Rustam Qurbonaliyevich

Yo‘l muhandisligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

Aliqulova Madina Ural qizi

Termiz davlat muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti talabasi

Email: <http://aliqulovamadina37@gmail.com>

ANNOTATSIYA

Mazkur mavzuda yo‘l xo‘jaligi sohasini boshqarish va moliyalashtirish tizimlari tahlil qilinadi. Jahon mamlakatlaridagi ilg‘or tajribalar asosida yo‘l infratuzilmasini samarali boshqarish va barqaror moliyalashtirish mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Yo‘l xo‘jaligini boshqarishda davlat va xususiy sektor hamkorligi, yo‘l soliq va yig‘imlarining o‘rni, xalqaro moliyaviy institutlarning ishtiroki o‘rganiladi. Mamlakatlarda yo‘l infratuzilmasini rivojlantirishga ajratilgan mablag‘lar samaradorligini oshirish bo‘yicha innovatsion yondashuvlar tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari asosida O‘zbekistonda yo‘l xo‘jaligini boshqarish va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so‘zlar: *yo‘l xo‘jaligi, boshqaruv tizimi, moliyalashtirish, davlat-xususiy sheriklik, yo‘l infratuzilmasi, xalqaro tajriba, innovatsion yondashuvlar, yo‘l soliq va yig‘imlari, moliyaviy samaradorlik, rivojlantirish strategiyalari.*

EXPERIENCE IN ROAD SECTOR MANAGEMENT AND FINANCING IN WORLD COUNTRIES

ABSTRAKT

This paper analyzes the systems of management and financing in the road sector. Based on advanced international practices, effective management and sustainable financing mechanisms of road infrastructure are explored. The study examines the role of public-private partnerships, road taxes and fees, and the involvement of international financial institutions in road sector management. Innovative approaches to increase the efficiency of funds allocated for the development of road infrastructure in various countries are discussed. Based on the research findings, recommendations are developed for improving the management and financing system of the road sector in Uzbekistan.

Keywords: *road sector, management system, financing, public-private partnership, road infrastructure, international experience, innovative approaches, road taxes and fees, financial efficiency, development strategy.*

ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В СТРАНАХ МИРА

АННОТАЦИЯ

В данной работе проводится анализ систем управления и финансирования в сфере дорожного хозяйства. На основе передового международного опыта рассматриваются эффективные механизмы управления и устойчивого финансирования дорожной инфраструктуры. Изучается роль сотрудничества государства и частного сектора, налогов и сборов на дороги, а также участие международных финансовых институтов в управлении дорожной отраслью. Анализируются инновационные подходы к повышению

эффeктивности использования средств, выделяемых на развитие дорожной инфраструктуры. По результатам исследования разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления и финансирования дорожного хозяйства в Узбекистан.

Ключевые слова: дорожное хозяйство, система управления, финансирование, государственно-частное партнёрство, дорожная инфраструктура, международный опыт, инновационные подходы, дорож.

Kirish

Yo‘l xo‘jaligi iqtisodiyoti davlat va hududlar transport infratuzilmasini boshqarish, yo‘llarni qurish, ta‘mirlash va saqlash bilan bog‘liq iqtisodiy masalalarni o‘rganadi. Ushbu soha transport tizimining samaradorligini oshirish, resurslarni optimal taqsimlash va iqtisodiy rivojlanishni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan. Yo‘l xo‘jaligini moliyalashtirish — bu avtomobil yo‘llarini loyihalash, qurish, ta‘mirlash va saqlash ishlariga zarur bo‘lgan mablag‘larni rejalashtirish, yig‘ish va maqsadli sarflash jarayonidir. Ushbu tizim mamlakat transport infratuzilmasining barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim o‘rin tutadi.

1. Moliyalashtirish manbalari

a) Davlat byudjeti Respublika va mahalliy byudjetlardan ajratiladigan mablag‘lar.

Davlat investitsiya dasturlari orqali yo‘llarni qurish va rekonstruksiya qilish.

b) Yo‘l jamg‘armalari O‘zbekiston Respublikasi Avtomobil yo‘llari jamg‘armasi orqali moliyalashtirish.

Bu jamg‘arma asosan yoqilg‘i savdosidan olinadigan aksiz solig‘i, avtomobil egalari to‘lovlari, bojxona yig‘imlari kabi manbalar hisobidan shakllantiriladi.

c) Xalqaro moliya institutlari va donorlar Jahon banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki kabi tashkilotlar kreditlari va grantlari. Bu mablag‘lar asosan

yirik magistral yo‘llarni modernizatsiya qilishda qo‘llaniladi.

d) Xususiy sektor ishtiroki (PPP – davlat-xususiy sheriklik) Davlat va xususiy kompaniyalar hamkorligida yo‘l qurilishi. Pullik yo‘llar va xizmat ko‘rsatish punktlari orqali investitsiya qaytarilishi.

2. Moliyalashtirish shakllari To‘g‘ridan-to‘g‘ri moliyalashtirish: Davlat byudjetidan ajratmalar orqali.

Subsidiyalar va grantlar: Xalqaro yoki nodavlat tashkilotlardan.

Kreditlar va qarzarlar: Tashqi va ichki kredit mablag‘lari.

Pullik yo‘llar: Foydalanuvchilardan olinadigan to‘lovlar evaziga xizmat ko‘rsatish.

3. Mablag‘lardan foydalanish yo‘nalishlari Yangi yo‘llarni qurish

Mavjud yo‘llarni rekonstruksiya qilish va kengaytirish Joriy va kapital ta‘mirlash ishlari

Yo‘l belgilari, xavfsizlik vositalari, yoritish tizimlari o‘rnatish Texnik xizmat ko‘rsatish va qishki saqlash Avtomobil yo‘li – avtomobil transporti qatnoviga mo‘ljallangan muhandislik inshooti. Avtomobil yo‘li ahamiyatiga qarab xalqaro, davlat (respublika) va mahalliy ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘llarga bo‘linadi. Xalqaro Avtomobil yo‘li ga mamlakatlarni, yirik sanoat markazlarini bog‘lovchi va katta iqtisodiy ahamiyatga ega bo‘lgan yo‘llar kiradi. Davlat ahamiyatidagi yo‘llarga yirik sanoat markazlari, muhim temir yo‘l stansiyalari, pristanlar va boshqa bilan bog‘lovchi yo‘llar, mahalliy yo‘llarga esa viloyat, qishloq, jamoa xo‘jaliklari yo‘llari kiradi. Avtomobil yo‘li muhandislik inshooti sifatida quyidagi elementlardan tashkil topadi: yer poyi ko‘tarmasi; yo‘l to‘shmasi; qatnov qismi; yo‘l cheti; sun‘iy va chiziqli inshootlar va boshqa jihozlar. Avtomobil yo‘li tabiiy yoki tuproq ko‘tarmasi, asos va qoplamalardan iborat. Asos (o‘rta qatlam) qum, shag‘al, tosh, shlak va shahrik. materiallardan qilinadi. Avtomobil yo‘lining ahamiyatiga qarab, quyidagi qoplama xillari ish-latiladi: a) yer sirtiga qumoq tuproq, shag‘al sochilgan past navli qoplamalar; b) qoramoy shimdirilgan shag‘al yoki may-dalangan tosh yotqizilgan qoplamalar; v) maydalangan tosh va shag‘alga qoramoy aralashtirilgan yengil qoplamalar; g) asfalt-

beton, sement-beton singari kapital qoplamalar. Yo‘llarning ken-gligi avtomobillarning ikki va undan ortiq qator bo‘lib yurishiga imkon beradi. Bir qatorniig kengligi 3 m gacha oli-nadi. Chekka yo‘llarning eni 2 – 2,5 m bo‘ladi. Harakat qulayligini ta‘minlash maqsadida ba‘zan yo‘lning o‘rtasi ma‘lum kenglikda ko‘kalamzorlashtiriladi. Avtomobil yo‘li qurilishida sun‘iy inshootlar (tonnellar, ko‘priklar, tayanch devorlar, himoya yo‘laklari) barpo etiladi. Avtomobil yo‘lida suv o‘tkazuvchi va drenaj qurilmalari bo‘ladi. Harakat xavfsizligini ta‘min-lash uchun yo‘l belgilari, ko‘rsatkichlar, himoya vositalari va transport oqimini boshqarish qurilmalari o‘rnatiladi. Shuningdek, Avtomobil yo‘lida texnika xizmati ko‘rsatuvchi stansiyalar, yonilg‘i stansiyalari va boshqa joylashadi. Jahon standartlari bo‘yicha Avtomobil yo‘lilari mamlakat umumiy transport tarmog‘idagi ahamiyati va hisobiy harakat jadalli-giga ko‘ra besh toifaga bo‘linadi. Eng yuqori (I) toifadagi avtomobil yo‘lida har ikkala yo‘nalishda o‘rtacha sutkalik harakat jadalligi 7000 dan ko‘proq avtomobilga, hisobiy tezlik 150 km/so-atga, eng past toifadagi yo‘lda harakat jadalligi sutkasiga 100 ga yaqin avtomobilga va hisobiy tezlik 60 km/so-atga mo‘ljallanadi. Xalq xo‘jaligida avtomagistrallarning ahamiyati katta. Jahondagi Avtomobil yo‘lilarining umumiy uz. 20,8 mln. km (qattiq qoplamalilari 14 mln. km dan ortiq, 1990). Qattiq qoplamali Avtomobil yo‘li uzunligi (ming km) AQShda 6243 (1986), Buyuk Britaniyada 356, Fransiyada 741, Germaniyada 496, Yaponiyada 782, Hindistonda 759 (1990). 20-asr boshida O‘zbekistonda 27 ming km yo‘l bo‘lib, asosan ot-arava, karvon va yo‘lovchilarga mo‘ljallangan, shundan faqat 2 ming km ga shag‘al yotqizilgan edi. 1920-yilga qadar yo‘l ishlari bilan munta-zam shug‘ullanadigan davlat tashkiloti bo‘lmagan. 1922-yil noyabrda Turkiston mahalliy transport boshqarmasi, 1925-yil iyunda viloyat yo‘l boshqarmalari tashkil etildi. Yo‘l xo‘jaligi – harakat xavfsizligi, yuk tashish samaradorligi va iqtisodiy faoliyatning barqarorligini belgilovchi asosiy sohalardan biridir. Uning moliyalashtirish tizimi quyidagi asosiy maqsadlarga xizmat qiladi:

Xulosa va takliflar

Yo‘l xo‘jaligini samarali moliyalashtirish – har qanday mamlakat infratuzilmasining barqaror rivojlanishi va iqtisodiy o‘shining muhim omillaridan biridir. Mablag‘larning to‘g‘ri rejalashtirilgan holda taqsimlanishi va nazorat qilinishi yo‘llarning sifatli qurilishi, o‘z vaqtida ta‘mirlanishi va xavfsizligini ta‘minlaydi. Davlat byudjeti, xalqaro moliyaviy institutlar, xususiy sektor va yo‘l foydalanuvchilari tomonidan jalb qilinadigan mablag‘lar tizimli va uzviy ishlov berilsa, transport tarmog‘i raqobatbardosh, zamonaviy va barqaror bo‘lishi mumkin. Shu bois, yo‘l xo‘jaligini moliyalashtirish masalasiga yondashuv keng qamrovli, puxta rejalashtirilgan va shaffof bo‘lishi zarur. Olib borilgan tadqiqotning tahlillariga ko‘ra, Jahon mamlakatlarida yo‘l xo‘jaligini boshqarish va moliyalashtirishda innovatsion yondashuvlar, davlat-xususiy sheriklik va barqaror moliyalashtirish tizimlari muhim o‘rin tutadi. Har bir mamlakat o‘ziga xos iqtisodiy va hududiy sharoitlarga mos usullarni qo‘llab, yo‘l infratuzilmasini rivojlantirishga intiladi. Yo‘l xo‘jaligini boshqarish va moliyalashtirish mamlakatlarning iqtisodiy barqarorligi va rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadi. Innovatsion yondashuvlar, davlat-xususiy sheriklik va barqaror moliyalashtirish tizimlari bu sohani rivojlantirishning asosiy omillari hisoblanadi. Har bir mamlakat o‘z iqtisodiy va hududiy sharoitlariga mos ravishda yo‘l infratuzilmasini takomillashtirishda o‘ziga xos strategiyani qo‘llaydi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI (REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "2022–2026 yillarda yo‘l infratuzilmasini rivojlantirish dasturi." Toshkent, 2022.1. Kuznetsov, N. P. "Transport va yo‘l xo‘jaligi boshqaruvi." Moskva: Transport nashriyoti, 2018.
2. Smith, M., & Johnson, R. "Public-Private Partnerships in Road Infrastructure Development." Cambridge University Press, 2020.
3. World Bank. "Road Financing and Management: Global Practices." World Bank Publications, 2019.
4. UNESCAP. "Guidelines on Road Asset Management." United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2021.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti qarori. "2022–2026 yillarda yo‘l infratuzilmasini rivojlantirish dasturi." Toshkent, 2022.